

MUSTAQILLIK DAVRI SHE'RIYATIDA OLTILIK SHAKLI TABIATI

Dilorom Tosheva

IIV Buxoro akademik litseyi o`qituvchisi

Annotatsiya:

Bu maqolada mustaqillik davridagi she'riy shakily izlanishlar, otilik shakli tabiati va janriy xususiyatlari haqida mulohaza yuritilgan. Shashqatorlarning g`oyavib-badiiy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so`zlar: musaddas, she'riy shakl, janr, shashqator, turkum, turoqlanish, badiiyat.

So`nggi yillar o`zbek she'riyatidagi yangilanishlardan yana biri – shashqator badiiy shaklida asarlarning yozilishidir. Bu shaklning kelib chiqishi mumtoz adabiyotdagi musaddas janriga borib taqaladi. Musaddas har bandi olti misradan iborat she'r bo`lib, a-a-a-a-a-a, b-b-b-b-b-a yoki b-b-b-b-a-a, c-c-c-c-c-a yoki c-c-c-c-a-a shaklida qofiyalanuvchi janrdir. Ana shu mumtoz janr genezisida keyinchalik mustaqil she'r ko`rinishidagi olti misradan iborat she'rlar paydo bo`la boshladi. Shashqator fors-tojik tilidagi "shash" – olti, arabcha "qator" so`zi bilan birikib, "olti qator she'r" "otilik" – to`rt voqeaband misra va o`zaro qofiyalangan bir xulosa baytdan iborat she'riy janr hisoblanadi. Isroil Subhoni ana shunday olti misrali yaxlit she'rni "shashqator" deb ataydi. Uning "shashqator"larida yaxshilik va yomonlik, muhabbat va nafrat, ma'naviy yuksaklik va tubanlik kabi umumbashariy muammolar bilan bir qatorda shoir ko`nglidan o`tgan kechinmalari, o`y-fikrlari ham o`zining badiiy ifodasini topgan. Pandnoma-didaktik mavzuda yozilgan shashqatorlarda shoir o`zi ta'kidlaganidek, yoshligidan sevib o`qigan, yodlab olishga tirishgan fors-tojik adabiyotining vakillari: Rudakiy, Firdavsiy, Umar Hayyom, Sa'diy, Rumi, Hofiz, Bedil kabi klassik ijodkorlarning g`azal, ruboiylaridan ta'sirlanish, ularning baytlariga hamohanglik sezilib turadi. Shu bilan birgalikda, Isroil Subhoni o`zining falsafiy qarashlari, teran mushohadalari, qalb tug`yonlarini ham otiliklarda badiiy ifodalagan:

Shash qatorim mening, oh, nomam mening!
"Shashqator"im mening – "Ohnoma"m mening!
Shash "maqom"im mening, shoh nomam mening,
"Shashmaqom"im mening, "Shohnoma"m mening!
"Ming bir kecha " to`kdim – ming bir tomchi yosh,
Derlarki, qatrada aks etar quyosh.

Yuqorida keltirilgan shashqator shoir kitobiga debocha tarzida yozilgan. Mumtoz adabiyotda debocha shoirning o`z devoniga kirish so`zi tarzida bitilib, shoirning she`riyatga bo`lgan qarashlari, ijodining asosiy yo`nalishlari haqidagi qimmatli ma`lumotlar aks etgan qismdir. Shoir o`zining debochasi bilan ma`lum ma`noda kitobxonni she`rlarini o`qishga, uning ma`no-mohiyatini tushunishga ruhan tayyorlaydi. Isroil Subhoni she`rida shashqatorlarini ko`nglidan chiqqan ohlariga o`xshatadi. Shoir uchun o`zining she`rlari "Ohnoma", "Shohnoma", "Ming bir kecha", "Shashmaqom" kabi buyuk va nodir asarlar qatorida turadi. Chunki unda shoir qalbidagi barcha tug`yon-kechinmalar, orzu-umidlar, armonlar aks etgan. Yuqoridagi misralarda shoir she`r mohiyatini tajnis san`ati orqali badiiy ifodalagan: shash qator – "Shashqator", oh, noma – "Ohnoma", shash "maqom" – "Shashmaqom", shoh noma – "Shohnoma" kabi. So`nggi bayt shashqatorning xulosasi sifatida keltirilgan.

"Shashqator" so`zining lug`aviy ma`nosi uzluksiz, shoda-shoda to`kilayotgan ko`zyoshi ma`nosida ham keladi. Shoir iyhom san`ati vositasida "shashqator" so`zi orqali ham oltilikdan iborat she`rlarni, ham yuragidan to`kilayotgan ko`z yoshlarini misralarga jo qilgan. Tomchida quyosh aks etganidek, shoir shashqatorlarida ham yuqorida nomi sanab o`tilgan buyuk asarlardagi fikrlardan qatralar ifoda etilgan. Xulosaviy baytda biz fors-tojik adabiyotining buyuk vakili Mirzo Abdulqodir Bedil g`azallaridan ta`sirlanishni sezamiz:

Mohiyat, mohiyat, teran mohiyat...
Bir kuy chertmoq uchun sozlangan rubob.
Kitoblar har yoqqa sudraydi, faqat

Qalbm-dunyodagi eng dilbar kitob!

Olamning oftobi bitta bo`ladi,

Odamning "kitobi" bitta bo`ladi.

Inson bu dunyoga kelar ekan, butun hayoti davomida yashashdan, hayot kechirishdan maqsadini, umrining mazmun-mohiyatini topishga intiladi. Mohiyat haqiqat tabiatning, har narsaning asli demakdir¹. Insonning qanday yashashi kerakligi haqida juda ko`p allomalar, faylasuflar, buyuk mutafakkirlar o`zlarining fikrlarini bildirganlar. Bu fikrlar qanchadan qancha kitoblarning bosh g`oyasi bo`lgan. Biroq shoirning fikricha, inson umri mazmunini, mohiyatini kitoblardan emas, balki qalbiga quloq solib o`zidan axtarishi lozim. Shoir tashbeh san`ati orqali ko`ngilni dunyodagi eng dilbar kitobga mengzaydi. Mana shu yakka-yu yagona kitobda inson o`zligini, mohiyatini topadi.

Bor-yo`g`i havasdan iborat dunyo,

Zamiriga boqsang yana bulhavas.

Barchasi ostida aslida ro`yo,

Biz o`ylagan kabi haqiqat emas.

Ko`zgudagi "quyosh" – qalbaki, tuzoq:

Haqiqiy quyoshdan onqadar uzoq".

Ushbu shashqatorda shoir bu dunyoning o`tkinchiligi, hayotning abadiy emasligi haqida fikr yuritadi. Olamning mohiyati ham ro`yo kabidir. Biz intilgan dunyoning ostida aslida kutgan narsamiz yo`q. Dunyoning bevafoqligi, o`tkinchiligi haqida juda ko`plab shoirlar asarlarida, she`rlarida yozganlar. Isroil Subhoni ham bu misralar orqali insonlarni dunyoga, boylikka aldanib qolmaslikka chaqiradi va bunga hayotiy misol qilib ko`zgudagi quyoshni keltiradi. Ko`zgudagi quyosh aslida quyoshning o`zi emas, faqatgina aksi, xolos. Haqiqiy quyosh esa bizdan qanchalar uzoq masofada ekanligini tasavvurga ham sig`dira olmaymiz. So`nggi baytda irsoli masal san`atining yorqin namunasini ko`ramiz. Shoir bu qadim masal haqida o`zining qarashlarini ohoriy shaklda bera olgan. Bu shashqator badiiy jihatdan ham,

¹ Навоий асарларининг изоҳли луғати. II том, "Фан", 1983-322-бет

tarbiyaviy jihatdan ham yetuk asardir. Shoir Isroil Subhoni shashqatorlari an'anaviy o'n birlik turkumda yozilgan bo'lib, 6+5 shaklida turoqlangan.

Yuqorida tahlil etganimiz shashqator poetik shakli keyingi yillar o'zbek she'riyatidagi shakliy-uslubiy izlanishlar mahsuli sifatida ahamiyatlidir. Isroil Subhoni bu badiiy shakl orqali o'zbek she'riyatida mumtoz ohang va mazmuni olib kirdi. Aytish mumkinki, shashqator mazmuni, unda ko'tarilgan g'oyalar nuqtayi nazaridan ruboiy janrini yodga soladi. Bu esa shoirning Sharq mumtoz va zamonaviy o'zbek she'riyati yutuqlarini uyg'unlashtirgan holda yangi badiiy shaklga asos solganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isroil Subhoni. Shashqator. – Buxoro, 2012.
2. Navoiy asarlarining izohli lug'ati. II tom, "Fan", 1983.
3. Rahimjonov N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati. Toshkent: Fan, 2007.
4. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.